

TUT IPAK QURTI ZOTLARINING MORFOLOGIK BELGILARINI TUXUMLIK BOSQICHIDA JINSLARI BO‘YICHA FARQLANISHINI INOBATGA OLGAN HOLDA O‘RGANISH

Abdikayumova N.K.¹, Toxtabayeva X.Z.², Abdrimova Gulbaxor Erimmatovna³, Eltayeva Aygerim⁴

¹Toshkent davlat agrar universiteti, Ipakchilik va tutchilik kafedrasida dotsenti, q.x.f.f.d., (PhD)

²Toshkent davlat agrar universiteti Ipakchilik va tutchilik mutaxassisligi magistri

³Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti Ipakchilik kafedrasida dotsenti, kafedra mudiri.

⁴Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti Ipakchilik va tutchilik mutaxassisligi student

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18942572>

Annotatsiya. Maqolada sanoat maqsadida yetishtiriladigan *Bombyx mori* — S-5, S-10, S-12, S-13, S-14 va Ipakchi-1 zotlarining tuxumlik bosqichida jinslari bo‘yicha farqlanishini inobatga olgan holda morfologik belgilariga qiyosiy tahlil keltirilgan. Urg‘ochi va erkak tuxumining rangi, shuningdek, pillaning rangi va shakli o‘rganildi. Natijalar shuni ko‘rsatdiki, urg‘ochi tuxumning rangi barqaror, erkak tuxumi esa zotga xos farqlanish mavjud. Pilla shakli va rangi har bir zot uchun xarakterlidir. Ushbu ma‘lumotlar zotni identifikatsiya qilish va seleksion ishlar uchun amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so‘zlar: tut ipak qurti, morfologik belgilar, tuxum, jinsiy farqlanish, zot, seleksiya, pilla.

Аннотация. В статье представлены результаты исследования морфологических признаков промышленных пород тутового шелкопряда — *Bombyx mori* — с учётом половой дифференциации на стадии грены. Изучены окраска грены самок и самцов, а также цвет и форма коконов пород С-5, С-10, С-12, С-13, С-14 и Ипакчи-1. Выявлено, что окраска грены у самок стабильна, тогда как у самцов проявляется породная вариативность. Форма и цвет коконов демонстрируют различия, характерные для каждой породы. Полученные данные имеют практическое значение для идентификации пород и селекционно-племенной работы.

Ключевые слова: тутовый шелкопряд, морфологические признаки, грена, половая дифференциация, порода, селекция, кокон.

Abstract. The article presents the results of the study of morphological traits of industrial breeds of the mulberry silkworm — *Bombyx mori* — considering sexual differentiation at the larval cocooning stage. The coloration of female and male larvae, as well as the color and shape of cocoons of the breeds S-5, S-10, S-12, S-13, S-14, and Ipakchi-1, were analyzed. It was found that the larval coloration of females is stable, whereas males show breed-specific variability. The cocoon shape and color demonstrate breed-specific differences. The obtained data are of practical importance for breed identification and breeding work.

Keywords: mulberry silkworm, morphological traits, larval cocoon, sexual differentiation, breed, selection, cocoon.

Kirish. Tut ipak qurti — *Bombyx mori* — ipakchilikning asosiy obyektini hisoblanadi. Samarali seleksion ishlarni amalga oshirish uchun fenotipik belgilar, xususan tuxum rangi va pilla shakli, muhim diagnostik ko‘rsatkich hisoblanadi. Tut ipak qurti jinsiy tizimi ZW (urg‘ochi) – ZZ (erkak) tipida bo‘ladi: Urg‘ochi: ZW, Erkak: ZZ. Bu tizimda jinsiy belgilar onalik liniyasi orqali aniqlanadi. Shu sababli tuxumlik davrida jinsni aniqlash seleksion ishlar samaradorligini oshiradi. Jinsiy farqlanishni tuxumlik bosqichida aniqlash zotlarni identifikatsiya qilish va toza zotlilikni nazorat qilishda qo‘llaniladi. Oddiy sharoitda tuxum tashqi ko‘rinishidan erkak va urg‘ochi individlarni aniq farqlash qiyin. Biroq maxsus zotlar va marker chiziqlarda quyidagi belgilar kuzatiladi: Ba‘zi seleksion zotlarda tuxum rangi jins bilan bog‘langan bo‘ladi: Erkak embrionli tuxumlar – ochroq rangda, Urg‘ochi embrionli tuxumlar – to‘qroq rangda. Bu usul “jinsiy markerli zotlar”da qo‘llaniladi.

Shu bois tadqiqotning maqsadi — S-5, S-10, S-12, S-13, S-14 va Ipakchi-1 zotlarining morfologik belgilarini jinsiy farqlanish nuqtai nazaridan o‘rganishdir.

Materiallar va usullar. Tadqiqot obyektini sifatida S-5 (W2W2), S-10 (W3W3), S-12 (W5W5), S-13 (W2W2), S-14 (W3W3) va Ipakchi-1 (k) zotlari tanlandi.

Tadqiqotlar vizual morfologik tahlil usuli bilan olib borildi. Quyidagi ko‘rsatkichlar baholandi:

- Urg‘ochi va erkak tuxumining rangi;
- Pilla rangi;
- Pilla shakli.

Qiyosiy tahlil fenotipik belgilarning stabililigiga asoslanadi
Natijalar 1-jadvalda keltirilgan.

1-Jadval

O‘rganilgan zotlarning morfologik belgilarini jins bo‘yicha farqlanishi

№	Zot	Tuxum rangi ♀♂	Pilla rangi va shakli
1	S-5 (W2W2)	♀ — to‘q; ♂ — och sariq	Oq, cho‘zinqoq, beli botiq
2	S-10 (W3W3)	♀ — to‘q; ♂ — to‘q jigar rang	Oq, cho‘zinqoq, beli botiq
3	S-12 (W5W5)	♀ — to‘q; ♂ — jigar rang	Oq, yumaloq-oval
4	S-13 (W2W2)	♀ — to‘q; ♂ — och sariq	Oq, yumaloq-oval
5	S-14 (W3W3)	♀ — to‘q; ♂ — to‘q jigar rang	Oq, cho‘zinqoq, beli botiq
6	Ipakchi-1 (k)	To‘q kul rang	Oq, yumaloq-oval

Quyida tasvirlar orqali ayrim zotlarni morfologik tuzilishini keltirib o‘tamiz.

S-12 zotining tuxumi ♀ — to‘q; ♂ — jigar rang

S-14 zotining tuxumi ♀ — to‘q; ♂ — to‘q jigar rang

S-5 zotining pillaslari.

S-10 zotining pillaslari

Ipak qurti tuxumlarini jinslarga ajratish jarayoni

Natijalarga ko‘ra:

- Urg‘ochi tuxumning rangi barqaror;
- Erkak tuxumda zotga xos variativlik mavjud;
- Pilla shakli zotga xos farqlanadi: S-5, S-10, S-14 — cho‘zinchoq, ,beli botiq; S-12, S-13, Ipakchi-1 (k) — yumaloq-oval.

Muhokama. Tuxum va pillani morfologik belgilari irsiy barqaror bo‘lib, seleksion marker sifatida ishlatiladi. Jinsiy farqlanishni tuxumlik bosqichida aniqlash seleksiya jarayonida qo‘shimcha diagnostik vosita bo‘lib xizmat qiladi. Pilla shakli esa texnologik jarayonlar, xususan ipak tolasi chiqarishda muhim ahamiyatga ega.

Xulosa. O‘rganilgan zotlar barqaror morfologik belgilar bilan ajralib turadi.

1. Asosiy farqlar erkak tuxumining rangi va pilla shaklida kuzatildi.
2. S-5, S-10, S-14 — cho‘zinchoq, beli botiq pilla hosil qiladi; S-12, S-13, Ipakchi-1 (k) — yumaloq-oval.
3. Jinsiy farqlanish tuxumlik bosqichida seleksiya va identifikatsiya uchun qo‘shimcha diagnostik ko‘rsatkich bo‘lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Ларькина Е.А. и др. Использование способов управления размножением тутового шелкопряда (*Bombyx mori*) в практическом шелководстве. Научно-теоритический и производственный журнал «Аграрная наука» 7-8. 2022 г. стр. 114-120
2. Ларькина Е.А., Абдикаюмова Н. Характеристика пород тутового шелкопряда высокого ранга, детерминированных по полуцветом грены. **О‘zbekiston qishloq va suv xo‘jaligi** : ilmiy-amaliy jurnal. № 4. — Toshkent, 2019. — В 43.
3. Ларькина Е.А., Абдикаюмова Н. Породы тутового шелкопряда, детерминированные по полу цветом грены, и их генетический потенциал. **Молодой учёный** : Международный научный журнал. г.Казан, —2018. № 50 (236). — С. 104–106.
4. Ларькина Е.А., Акилов У.Х., Абдикаюмова Н.К., Ш.Эргашева. Детерминированные по полу породы тутового шелкопряда, как компоненты чистых гибридов. *О‘zbekiston qishloq xo‘jaligi*” jurnalining “Agro Ilm” ilovasi. – Toshkent, 2023. 1(88) – В. 52-53.
5. Solixova K.I., Abdikayumova N.K. Jinslari bo‘yicha tuxumlik va qurtlik davrida nishonlangan tut ipak qurtining zot va duragaylarini bahor, yoz va kuz fasllarida boqish. “Agro kimyo himoya va o‘simliklar karantini”. Ilmiy-amaliy jurnal. №4. – Toshkent, 2024. – В.37-39.